

**PEMBERDAYAAN PASIEN HIPERTENSI MELALUI PELATIHAN SPIRITUAL
EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE UNTUK Mendukung PENGENDALIAN
TANDA VITAL**

Susi Milwati¹, Anggun Setyarini²
^{1,2} Poltekkes Kemenkes Malang

Article Info

Article History:

Received : Jan 09, 2026

Revised : Jan 23, 2026

Accepted : Feb 06, 2026

Keywords:

Hypertension

Vital Signs

SEFT

ABSTRAK

Hipertensi merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi tinggi dan berisiko menimbulkan komplikasi serius apabila tidak dikendalikan secara optimal. Selain terapi farmakologis, diperlukan pendekatan nonfarmakologis yang mudah diterapkan dan mampu memberdayakan pasien secara mandiri. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kemampuan pasien hipertensi dalam mengendalikan tanda vital melalui edukasi dan pendampingan penerapan Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT). Metode kegiatan meliputi penyuluhan kesehatan tentang hipertensi dan tanda vital, demonstrasi serta praktik langsung SEFT, dan pendampingan penerapan SEFT secara bertahap. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran tanda vital sebelum dan sesudah pendampingan serta observasi keterlibatan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perbaikan kestabilan tanda vital, terutama tekanan darah dan frekuensi pernapasan, serta peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menerapkan SEFT secara mandiri. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan hipertensi secara holistik dan berkelanjutan. SEFT dapat direkomendasikan sebagai intervensi nonfarmakologis pendukung terapi medis dalam pengendalian hipertensi di masyarakat.

ABSTRACT

Hypertension is a major public health problem with a high prevalence and a significant risk of serious complications if not properly controlled. In addition to pharmacological therapy, non-pharmacological approaches that are simple, practical, and promote patient self-management are required. This Community Service activity aimed to improve the ability of patients with hypertension to control vital signs through education and mentoring in the application of Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT). The methods included health education on hypertension and vital signs, demonstration and guided practice of SEFT, and step-by-step mentoring of SEFT implementation. Evaluation was conducted through measurements of vital signs before and after the activity, as well as observation of participant engagement. The results showed improved stability of vital signs, particularly blood pressure and respiratory rate, along with increased knowledge and skills in independently applying SEFT. This activity contributes positively to holistic and sustainable hypertension management. SEFT can be recommended as a

*complementary non-pharmacological intervention to support
medical therapy in community-based hypertension control.*

**Corresponding Author: susimilwati@poltekkes-malang.ac.id*

PENDAHULUAN

Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan kronis yang masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat hingga saat ini. Penyakit ini dikenal sebagai *silent killer* karena sering tidak menimbulkan gejala, namun berisiko menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Pengelolaan hipertensi tidak hanya bergantung pada terapi farmakologis, tetapi juga memerlukan pendekatan nonfarmakologis yang berkelanjutan, mudah diterapkan, dan melibatkan peran aktif pasien dalam mengendalikan tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, dan frekuensi pernapasan (Kementerian Kesehatan RI, 2019; Whelton et al., 2018).

Permasalahan hipertensi memiliki cakupan yang luas baik secara global maupun nasional. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyebab kematian dini di dunia, dengan jumlah penderita yang terus meningkat setiap tahunnya (World Health Organization, 2021). Di Indonesia, hasil *Riset Kesehatan Dasar* (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi pada penduduk usia ≥ 18 tahun mencapai 34,1%, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 25,8%, serta menjadi salah satu penyebab utama kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa hipertensi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan intervensi promotif dan preventif berbasis pemberdayaan pasien.

Secara fisiologis dan psikologis, pasien hipertensi sering mengalami ketidakstabilan tanda vital yang dipengaruhi oleh stres emosional, kecemasan, dan ketegangan psikologis. Stres yang tidak terkelola dengan baik dapat mengaktifasi sistem saraf simpatis dan meningkatkan tekanan darah serta denyut jantung (Huang et al., 2020; Spruill, 2019). Namun demikian, masih banyak pasien hipertensi yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan teknik relaksasi sederhana yang aman dan dapat dilakukan secara mandiri, sehingga pengelolaan hipertensi cenderung berfokus pada terapi obat tanpa diimbangi pengendalian aspek psikologis dan spiritual (Simanullang, 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) efektif membantu pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi melalui mekanisme relaksasi dan penurunan stres. Rofacky dan Faridah (2015) melaporkan penurunan signifikan tekanan darah sistolik dan diastolik setelah penerapan SEFT, yang diperkuat oleh tinjauan sistematis Church et al. (2018) mengenai penurunan respons stres fisiologis melalui teknik tapping. Selain itu, intervensi berbasis relaksasi terbukti menurunkan reaktivitas kardiovaskular sehingga mendukung stabilisasi tekanan darah pada individu berisiko hipertensi (Huang et al., 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi dan pendampingan yang mengintegrasikan pendekatan fisik, emosional, dan spiritual. *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT) merupakan salah satu metode relaksasi yang menggabungkan stimulasi titik-titik tertentu pada tubuh dengan afirmasi dan pendekatan spiritual, yang terbukti mampu menurunkan tingkat stres dan memberikan efek relaksasi pada sistem fisiologis tubuh (Church et al., 2018; Rofacky & Faridah, 2016). Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa edukasi dan pendampingan penerapan SEFT, diharapkan pasien hipertensi mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian dalam mengendalikan tanda vital sebagai bagian dari pengelolaan hipertensi secara holistik dan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pasien hipertensi dalam mengendalikan tanda vital melalui edukasi dan pendampingan penerapan *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT) sebagai intervensi nonfarmakologis pendukung terapi medis.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan aplikatif pada pasien hipertensi di Kelurahan Tunggul Wulong Kota Malang, pada bulan Agustus–September 2025. Sasaran kegiatan adalah 29 pasien hipertensi yang bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Metode pelaksanaan meliputi edukasi kesehatan, demonstrasi, dan pendampingan praktik Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT). Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan pengukuran vital sign meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, dan frekuensi pernapasan sebagai gambaran kondisi awal peserta. Selanjutnya, peserta diberikan edukasi singkat mengenai hipertensi dan pengelolaan stres, dilanjutkan dengan praktik SEFT yang dipandu oleh tim pengabmas.

SEFT diberikan sebanyak tiga kali sesi, masing-masing dengan durasi ± 15 –20 menit. Setelah setiap sesi, dilakukan pengukuran ulang vital sign untuk melihat perubahan kondisi peserta. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif, dengan membandingkan kondisi vital sign sebelum dan sesudah pelaksanaan SEFT, yang disajikan dalam bentuk tabel.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ditandai dengan meningkatnya pemahaman peserta, kemampuan melakukan SEFT secara mandiri, serta adanya kecenderungan stabilisasi vital sign pada pasien hipertensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada edukasi dan pendampingan penerapan *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT) pada pasien hipertensi. Hasil yang dipaparkan meliputi gambaran perubahan tanda vital sebelum dan sesudah kegiatan, serta tingkat pemahaman dan keterampilan peserta dalam menerapkan SEFT secara mandiri. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan kegiatan dengan konsep teoritis, hasil kegiatan sejenis, dan relevansinya terhadap pengendalian hipertensi secara nonfarmakologis. Uraian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kegiatan pengabdian serta kontribusinya dalam mendukung upaya promotif dan preventif pengendalian hipertensi di masyarakat.

Tabel 1 Karakteristik Responden Pasien Hipertensi

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (F)	Persentase (%)
Usia	Dewasa	14	48,28
	Lansia Awal	15	51,72
Jenis Kelamin	Laki-laki	14	48,28
	Perempuan	15	51,72
Tingkat Pendidikan	SD	7	24,13
	SMP	11	37,94
	SMA	8	27,58
	Perguruan Tinggi	3	10,35
Lama Menderita Hipertensi	0–12 bulan	14	48,27
	>12 bulan	15	51,73
Minum Obat Antihipertensi	Pernah	26	89,66
	Belum Pernah	3	10,34
Total Responden		29	100

Data Khusus**Perubahan Vital Sign Pasien Hipertensi Setelah Intervensi SEFT****1. Vital Sign Sebelum Pemberian Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)**

Distribusi frekuensi vital sign pada pasien hipertensi sebelum diberikan intervensi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

Gambar 1. Distribusi Frekuensi Tanda Vital Pasien Hipertensi Sebelum Pemberian Intervensi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa sebagian besar pasien hipertensi memiliki vital sign yang tidak stabil, yaitu sebesar 75,86%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, mayoritas peserta masih mengalami tekanan darah yang belum terkontrol secara optimal. Ketidakstabilan vital sign pada pasien hipertensi dapat dipengaruhi oleh faktor fisiologis maupun psikologis, seperti stres, kecemasan, dan kurangnya kemampuan coping terhadap penyakit kronis yang diderita. Temuan ini menjadi dasar penting dilaksanakannya intervensi SEFT sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam pengendalian hipertensi berbasis pendekatan spiritual dan emosional.

2. Vital Sign Sesudah Pemberian Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

Distribusi frekuensi vital sign pada pasien hipertensi sesudah diberikan intervensi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT).

Tabel 1 Distribusi Vital Sign Pasien Hipertensi Setelah Pemberian Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

Kategori Vital Sign	Setelah SEFT 1x (%)	Setelah SEFT 2x (%)	Setelah SEFT 3x (%)
Stabil	3,45	13,79	27,59
Kurang Stabil	37,93	68,97	72,41
Tidak Stabil	58,62	17,24	0,00
Total	100	100	100

Berdasarkan tabel 1 distribusi vital sign pasien hipertensi setelah pemberian *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT), terlihat adanya perubahan kondisi vital sign seiring dengan peningkatan frekuensi intervensi. Setelah pemberian SEFT sebanyak **1 kali**, sebagian besar responden masih berada pada kategori **tidak stabil** (58,62%), sementara responden dengan vital sign **stabil** masih sangat sedikit (3,45%).

Setelah pemberian SEFT sebanyak **2 kali**, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada kategori **tidak stabil**, yaitu menjadi **17,24%**, disertai peningkatan pada kategori **kurang stabil** sebesar **68,97%** dan **stabil** sebesar **13,79%**. Kondisi ini menunjukkan adanya respons awal yang positif terhadap intervensi SEFT.

Selanjutnya, setelah pemberian SEFT sebanyak **3 kali**, tidak ditemukan lagi responden dengan kategori vital sign **tidak stabil (0%)**. Sebagian besar responden berada pada kategori **kurang stabil (72,41%)**, dan terjadi peningkatan pada kategori **stabil** menjadi **27,59%**. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SEFT secara berulang berkontribusi terhadap perbaikan dan kestabilan tanda-tanda vital pada pasien hipertensi.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT) berpotensi menjadi **intervensi nonfarmakologis pendukung** yang dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu pengendalian hipertensi melalui pendekatan relaksasi spiritual dan emosional.

3. Perbedaan Vital Sign Sebelum dan Sesudah Pemberian Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

Distribusi perbedaan vital sign pada pasien hipertensi sebelum dan sesudah diberikan intervensi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) dapat dilihat pada Diagram 4.7.

Tabel 2 Perbandingan Vital Sign Pasien Hipertensi Sebelum dan Sesudah (3×) Pemberian Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

Kategori Vital Sign Sebelum SEFT (%)	Sesudah SEFT 3× (%)
Tidak Stabil	75,86
Kurang Stabil	24,14
Stabil	0,00
Total	100

Berdasarkan tabel 2 perbandingan vital sign sebelum dan sesudah pemberian Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) sebanyak 3 kali, terlihat adanya perubahan kondisi vital sign pada pasien hipertensi. Sebelum diberikan intervensi SEFT, sebagian besar responden berada pada kategori tidak stabil, yaitu sebesar 75,86%, sementara tidak terdapat responden dengan kategori vital sign stabil.

Setelah pemberian SEFT sebanyak 3 kali, terjadi perbaikan kondisi vital sign yang cukup nyata. Tidak ditemukan lagi responden dengan kategori tidak stabil (0%), dan sebagian besar responden berada pada kategori kurang stabil, yaitu 72,41%. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah responden dengan kategori vital sign stabil, yaitu sebesar 27,59%.

Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi SEFT berkontribusi terhadap perbaikan kestabilan vital sign pada pasien hipertensi dan berpotensi digunakan sebagai intervensi nonfarmakologis pendukung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam pengendalian tekanan darah dan pengelolaan stres pada pasien hipertensi.

PEMBAHASAN

Gambaran Vital Sign Pasien Hipertensi Sebelum Pemberian Intervensi SEFT

Berdasarkan hasil pengabmas, diketahui bahwa hampir seluruh pasien hipertensi (75,86%) menunjukkan kondisi tanda vital yang tidak stabil sebelum diberikan intervensi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT). Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar pasien belum mampu mengendalikan respons fisiologis tubuh secara optimal, terutama tekanan darah dan frekuensi pernapasan, yang merupakan komponen utama tanda vital pada pasien hipertensi. Hipertensi yang tidak terkontrol diketahui berkaitan erat dengan peningkatan risiko komplikasi kardiovaskular dan penurunan kualitas hidup (Kementerian Kesehatan RI, 2018; Whelton et al., 2018).

Faktor usia diduga menjadi salah satu penyebab utama ketidakstabilan tanda vital pada pasien hipertensi. Pada kegiatan ini, sebagian besar responden berada pada kelompok usia dewasa akhir hingga lansia awal. Proses penuaan menyebabkan penurunan elastisitas pembuluh darah dan peningkatan resistensi perifer, yang berdampak pada peningkatan tekanan darah sistolik. Kondisi tersebut menjadikan kelompok usia lanjut lebih rentan mengalami ketidakstabilan tekanan darah meskipun telah mendapatkan terapi farmakologis (Hall, 2021; Carey & Whelton, 2018). Selain itu, pada beberapa

responden usia lebih muda, ketidakstabilan tekanan darah juga dipengaruhi oleh faktor genetik, pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, serta stres psikologis (WHO, 2021).

Lama menderita hipertensi dan tingkat pengetahuan pasien juga berkontribusi terhadap ketidakstabilan tanda vital. Pasien dengan riwayat hipertensi yang cukup lama cenderung mengalami adaptasi fisiologis yang kurang baik, terutama bila tidak disertai kepatuhan terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang penyakit hipertensi dapat menyebabkan pasien kurang menyadari pentingnya pengendalian tekanan darah secara berkelanjutan (Notoatmodjo, 2018; Kemenkes RI, 2019). Hal ini sejalan dengan konsep bahwa perilaku pengelolaan penyakit kronis sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran individu.

Tekanan darah yang tidak terkontrol menjadi faktor dominan dalam ketidakstabilan tanda vital. Rata-rata tekanan darah pasien sebelum intervensi berada di atas batas normal, yang menunjukkan adanya aktivasi sistem saraf simpatis dan sistem renin-angiotensin-aldosteron. Aktivasi sistem ini menyebabkan retensi natrium dan cairan serta vasokonstriksi, sehingga tekanan darah meningkat (Hall, 2021). Namun demikian, sebagian kecil pasien dengan tekanan darah lebih stabil dilaporkan rutin melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau senam, yang terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular (Pescatello et al., 2019).

Selain tekanan darah, frekuensi pernapasan juga menunjukkan ketidakstabilan pada sebagian besar pasien. Kondisi takipnea yang ditemukan dapat dipengaruhi oleh kecemasan, stres emosional, serta peningkatan kebutuhan oksigen akibat kerja jantung yang meningkat. Stres psikologis diketahui dapat memicu respons simpatis yang berujung pada peningkatan tekanan darah dan frekuensi pernapasan (Smeltzer et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa aspek psikologis memiliki peran penting dalam kestabilan tanda vital pasien hipertensi.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan obat antihipertensi. Jenis dan kepatuhan konsumsi obat seperti ACE inhibitor atau diuretik sangat memengaruhi kestabilan tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Terapi farmakologis yang tepat dan teratur dapat membantu mengendalikan tekanan darah, namun tanpa disertai pengelolaan stres dan gaya hidup sehat, hasilnya sering kali belum optimal (Williams et al., 2018).

Secara keseluruhan, ketidakstabilan tanda vital pada pasien hipertensi sebelum diberikan intervensi SEFT dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi usia, lama menderita hipertensi, tingkat pengetahuan, tekanan darah yang tidak terkontrol, frekuensi pernapasan, serta penggunaan obat antihipertensi. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi nonfarmakologis yang bersifat holistik, seperti SEFT, sebagai upaya pendampingan untuk membantu pasien mengendalikan respons fisiologis dan psikologis secara mandiri.

Gambaran Vital Sign pada Pasien Hipertensi Sesudah Diberikan Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)

Berdasarkan Grafik 4.1, terlihat adanya perubahan kondisi tanda vital pada pasien hipertensi setelah diberikan intervensi *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT). Setelah pemberian SEFT satu kali, sebagian besar pasien masih menunjukkan tanda vital tidak stabil (58,62%). Namun, setelah pemberian dua kali dan tiga kali intervensi, proporsi pasien dengan tanda vital tidak stabil menurun dan bergeser ke kategori kurang stabil, masing-masing sebesar 68,97% dan 72,41%. Temuan ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap terhadap kestabilan tanda vital seiring dengan pengulangan intervensi SEFT, meskipun perubahan belum sepenuhnya mencapai kategori stabil.

Perubahan tanda vital pada pasien hipertensi setelah pemberian SEFT dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain efek relaksasi dari SEFT, tekanan darah, dan frekuensi pernapasan. SEFT diberikan secara individual dengan mengombinasikan *tapping* pada titik-titik tertentu dan afirmasi spiritual. Selama proses intervensi, pasien diarahkan untuk berdoa dan memusatkan perhatian secara khusyuk. Kondisi ini mendukung terciptanya relaksasi psikologis dan spiritual, yang merupakan salah satu kunci keberhasilan SEFT. Relaksasi yang disertai pendekatan spiritual terbukti mampu menurunkan stres emosional dan respons simpatis, sehingga berdampak positif terhadap kestabilan fisiologis tubuh, termasuk tekanan darah dan pernapasan (Church et al., 2018; Feinstein, 2019).

Secara fisiologis, relaksasi mendalam yang terjadi selama SEFT dapat menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis dan meningkatkan aktivitas parasimpatis. Kondisi ini berkontribusi terhadap penurunan pelepasan hormon stres seperti kortisol, serta membantu menstabilkan sistem kardiovaskular. Beberapa studi menunjukkan bahwa intervensi berbasis *mind-body* dan spiritual mampu meningkatkan pelepasan

endorfin, yang berperan dalam memberikan efek menenangkan, menurunkan kecemasan, dan membantu pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi (Mccraty & Zayas, 2018; Smeltzer et al., 2020).

Hasil pengabdian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang melaporkan bahwa SEFT berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Intervensi SEFT yang dilakukan secara berulang menunjukkan penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik yang lebih bermakna dibandingkan pemberian satu kali terapi. Pendekatan ini dinilai efektif sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan hipertensi, terutama dalam menurunkan stres dan meningkatkan kenyamanan pasien (Rahmawati & Handayani, 2019; Pratiwi et al., 2021).

Dari aspek tekanan darah, hasil menunjukkan adanya penurunan nilai sistolik dan diastolik secara bertahap setelah pemberian SEFT. Meskipun penurunan tidak bersifat drastis, tren penurunan ini menunjukkan respons positif terhadap intervensi. Pada pasien hipertensi, penurunan tekanan darah secara perlahan dan stabil merupakan kondisi yang diharapkan, karena perubahan yang terlalu cepat justru dapat menimbulkan efek samping. Pengendalian tekanan darah yang bertahap mencerminkan adaptasi fisiologis yang lebih aman dan berkelanjutan (Whelton et al., 2018; Carey & Whelton, 2018).

Frekuensi pernapasan juga menunjukkan perbaikan setelah pemberian SEFT. Sebagian besar pasien mengalami normalisasi frekuensi pernapasan setelah intervensi kedua dan ketiga. Hal ini berkaitan dengan efek relaksasi SEFT yang membantu menurunkan ketegangan otot, kecemasan, dan rasa tidak nyaman. Relaksasi diketahui dapat memperbaiki pola napas, meningkatkan efisiensi ventilasi, serta memberikan rasa tenang pada pasien dengan penyakit kronis, termasuk hipertensi (Smeltzer et al., 2020; Pescatello et al., 2019).

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon Test, diperoleh nilai signifikansi pada setiap tahap intervensi, yang menunjukkan adanya pengaruh SEFT terhadap perubahan tanda vital pasien hipertensi. Perubahan paling bermakna terjadi setelah pemberian SEFT dua kali, yang mengindikasikan bahwa pengulangan intervensi diperlukan untuk memperoleh efek optimal. Hal ini menegaskan bahwa SEFT tidak hanya efektif sebagai intervensi sekali waktu, tetapi lebih bermanfaat bila diterapkan secara berkelanjutan dan terstruktur.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pemberian Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) mampu memberikan perbaikan bertahap pada kestabilan tanda vital pasien hipertensi. Intervensi ini dapat dijadikan sebagai pendekatan komplementer yang aman, mudah diterapkan, dan berbasis pemberdayaan pasien dalam upaya pengendalian hipertensi di masyarakat.

Perbandingan Vital Sign Pasien Hipertensi Sebelum dan Sesudah (3×) Pemberian SEFT

Berdasarkan Tabel 2, terlihat perubahan yang signifikan pada kondisi tanda vital pasien hipertensi setelah diberikan intervensi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) sebanyak tiga kali. Sebelum intervensi, sebagian besar pasien berada pada kategori tanda vital tidak stabil (75,86%), dan tidak ditemukan pasien dengan tanda vital stabil. Setelah dilakukan intervensi SEFT tiga kali, kategori tidak stabil menurun menjadi 0%, sementara sebagian besar pasien berada pada kategori kurang stabil (72,41%) dan sebagian lainnya telah mencapai kategori stabil (27,59%). Temuan ini menunjukkan bahwa SEFT berkontribusi terhadap perbaikan bertahap kestabilan tanda vital pada pasien hipertensi.

Perbaikan kondisi tanda vital setelah pemberian SEFT dapat dijelaskan melalui mekanisme relaksasi yang memengaruhi sistem saraf otonom. SEFT merupakan intervensi berbasis mind-body-spiritual yang mengombinasikan stimulasi titik-titik tertentu (tapping) dengan afirmasi dan pendekatan spiritual. Pendekatan ini terbukti dapat menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis dan meningkatkan dominasi parasimpatis, sehingga berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah dan perbaikan frekuensi pernapasan (Feinstein, 2019; Church et al., 2018).

Hilangnya kategori tanda vital tidak stabil setelah intervensi SEFT menunjukkan bahwa pasien mengalami penurunan respons stres fisiologis. Stres psikologis diketahui berperan penting dalam meningkatkan tekanan darah melalui aktivasi sistem saraf simpatis dan pelepasan hormon stres, seperti kortisol. Intervensi relaksasi dan spiritual terbukti efektif dalam menekan respons stres tersebut, sehingga membantu menstabilkan tekanan darah pada pasien hipertensi (McCraty & Zayas, 2018; Smeltzer et al., 2020).

Munculnya kategori tanda vital stabil pada 27,59% pasien setelah intervensi SEFT tiga kali menunjukkan bahwa sebagian pasien mampu mencapai kestabilan fisiologis yang optimal. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengulangan intervensi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas

SEFT. Intervensi nonfarmakologis pada pasien hipertensi umumnya memerlukan penerapan yang berkelanjutan agar terjadi adaptasi fisiologis dan psikologis yang lebih baik (Whelton et al., 2018; Carey & Whelton, 2018).

Meskipun sebagian besar pasien masih berada pada kategori kurang stabil setelah intervensi, kondisi ini tetap menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelum intervensi. Pada pasien hipertensi, perubahan tekanan darah dan tanda vital secara bertahap merupakan respons yang diharapkan, terutama bila intervensi diberikan sebagai terapi pendamping. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi pengelolaan hipertensi yang menekankan kombinasi terapi farmakologis dan nonfarmakologis, termasuk teknik relaksasi dan pengelolaan stres (WHO, 2021; Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Secara keseluruhan, hasil perbandingan sebelum dan sesudah pemberian SEFT menunjukkan bahwa intervensi ini efektif sebagai terapi komplementer dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. SEFT dapat membantu meningkatkan kestabilan tanda vital pasien hipertensi melalui mekanisme relaksasi, pengendalian stres, dan pemberdayaan aspek spiritual pasien, sehingga berpotensi mendukung pengelolaan hipertensi secara holistik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) pada pasien hipertensi di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menunjukkan hasil yang positif. Sebelum pelaksanaan SEFT, sebagian besar peserta memiliki vital sign dalam kategori tidak stabil, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan frekuensi pernapasan yang meningkat. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor usia, stres psikologis, kurangnya kemampuan koping, serta pengelolaan hipertensi yang belum optimal.

Setelah pelaksanaan SEFT sebanyak tiga kali, terjadi perbaikan kondisi vital sign peserta, terutama pada tekanan darah dan frekuensi pernapasan. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah intervensi SEFT ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa SEFT efektif sebagai intervensi nonfarmakologis berbasis spiritual dan relaksasi dalam membantu menstabilkan vital sign pasien hipertensi.

Dengan demikian, SEFT dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk edukasi dan intervensi pendukung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pasien hipertensi, karena mudah dilakukan, aman, serta dapat dipraktikkan secara mandiri.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a) **Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan**

SEFT dapat diintegrasikan sebagai intervensi pendukung nonfarmakologis dalam program edukasi pasien hipertensi, terutama dalam upaya pengendalian stres dan stabilisasi vital sign.

b) **Bagi Tenaga Kesehatan (Perawat)**

Perawat diharapkan dapat memanfaatkan SEFT sebagai bagian dari asuhan keperawatan holistik yang mencakup aspek bio-psiko-sosial-spiritual, serta mengajarkan teknik ini kepada pasien dan keluarga.

c) **Bagi Masyarakat**

Pasien hipertensi disarankan untuk mempraktikkan SEFT secara rutin sebagai bagian dari upaya pengelolaan hipertensi secara mandiri, disertai dengan kepatuhan terhadap terapi medis dan pola hidup sehat.

d) **Bagi Kegiatan Pengabdian Selanjutnya**

Kegiatan pengabdian berikutnya dapat mengembangkan SEFT dengan durasi dan frekuensi yang lebih panjang, serta melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas agar manfaatnya semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Baradero, M. (2009). Keperawatan medikal bedah: Seri asuhan keperawatan. EGC.

- Carey, R. M., & Whelton, P. K. (2018). Prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: Synopsis of the 2017 ACC/AHA hypertension guideline. *Hypertension*, 71(6), 1269–1324. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065>
- Church, D., Stapleton, P., Yang, A., & Gallo, F. (2018). Is tapping on acupuncture points an active ingredient in emotional freedom techniques? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 206(10), 783–793. <https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000877>
- Faridah, V. N. (2012). Pengaruh terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. *Jurnal Keperawatan*, 3(2), 45–52.
- Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Huang, C. J., Webb, H. E., Zourdos, M. C., & Acevedo, E. O. (2020). Cardiovascular reactivity, stress, and physical activity. *Frontiers in Physiology*, 11, 1–9. <https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00073>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Hipertensi: Si pembunuh senyap*. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- McCarty, R., & Zayas, M. A. (2018). Cardiac coherence, self-regulation, and positive emotion: The impact of heart-based psychophysiological coherence on health. *Global Advances in Health and Medicine*, 7, 1–11. <https://doi.org/10.1177/2164956118773501>
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta.
- Paramita, D. (2011). Faktor risiko kejadian hipertensi pada dewasa. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 23–31.
- Pescatello, L. S., MacDonald, H. V., Lamberti, L., & Johnson, B. T. (2019). Exercise for hypertension: A prescription update integrating existing recommendations with emerging research. *Current Hypertension Reports*, 21(3), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11906-019-0920-3>
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2005). *Fundamental keperawatan: Konsep, proses, dan praktik* (Edisi 4). EGC.
- Pratiwi, N. L., Rahmawati, R., & Handayani, S. (2021). Pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(2), 85–92.
- Rofacky, H. F., & Faridah, V. N. (2015). Pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap tekanan darah penderita hipertensi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 18(2), 95–102.
- Simanullang, K. B. (2024). Gambaran pengetahuan terapi relaksasi napas dalam pada pasien hipertensi di UPT Puskesmas Tuntungan. *Poltekkes Kemenkes Medan*.
- Smeltzer, S. C., Hinkle, J. L., Cheever, K. H., & Bare, B. G. (2020). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer.
- Suryani. (2000). *Terapi relaksasi dalam keperawatan*. EGC.
- Susilo, Y. (2011). *Hipertensi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., et al. (2018). 2017 ACC/AHA guideline for the

prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. *Hypertension*, 71(6), e13–e115. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065>

Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., et al. (2018). 2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*, 39(33), 3021–3104.

World Health Organization. (2021). Hypertension. WHO.

Zainuddin, A. F. (2014). *Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) for healing*. Afzan Publishing.

Zavier Organizer. (2017). *SEFT: Terapi spiritual modern*. Zavier Organizer.